

05.00.00 – TECHNICAL SCIENCES

UDC: 02.04.321

MURAKKAB TUZILMALARNI MODELLASHTIRISHGA ASOSLANGAN
PROTSEDURALI TEKSTURA SINTEZI

PROCEDURAL TEXTURE SYNTHESIS BASED ON MODELING
COMPLEX STRUCTURES

ПРОЦЕДУРНЫЙ СИНТЕЗ ТЕКСТУРЫ НА ОСНОВЕ
МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СТРУКТУР

Beknazarova Saida Safibullayevna [0000-0001-7708-7616]

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, “Televizion va media texnologiyalar” kafedrası professori, texnika fanlari doktori, professor

Beknazarova Saida Safibullayevna

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, professor of the department «Television and media technologies», doctor of technical science, professor

Бекназарова Саида Сафибуллаевна

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, профессор кафедры «Телевизионные и медиа технологий», доктор технических наук, профессор

E-mail: saida.beknazarova@gmail.com; **Phone:** +998903276666

Yunusova Dilnoza Alimjan qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, tayanch doktorant

Yunusova Dilnoza Alimjan kizi

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, basic doctoral student

Юнусова Дилноза Алимжан кизи

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, базовый докторант

E-mail: 92dilichka92@gmail.com; **Phone:** +998903193222

Beknazarova Kamilla Kamoliddinovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab, 10-sinf o‘quvchisi

Beknazarova Kamilla Kamoliddinovna

Specialized school named after Mukhammad al-Khwarizmi, 10th-grade student

Бекназарова Камилла Камолиддиновна

Специализированная школа имени Мухаммада аль-Хоразмий, ученица 10- класса

E-mail: kamilla.beknazarova@gmail.com; **Phone:** +998999313103

Annotatsiya. Maqolada tarixiy obyektlarni 3D rekonstruksiya qilish jarayonida yuzalarning teksturalarini tiklash masalasi ko‘rib chiqiladi. An‘anaviy tekstura xaritalash usullari ko‘pincha katta hajmdagi grafik ma‘lumotlarni talab qiladi va

realistik detallarni yaratishda cheklovlarga ega. Shu sababli maqolada fraktal modellashtirishga asoslangan protsedurali tekstura sintezi yondashuvi taklif etiladi. Ushbu yondashuv murakkab tuzilmalarni matematik funksiyalar yordamida modellashtirishga asoslanadi. R-funksiyalar va fraktal modellaridan foydalanib, tarixiy obyektlarning yuzalarida tabiiy tekstura strukturalarini generatsiya qilish imkonini beradi. Taklif etilgan usul tekstura hajmini kamaytirish, generatsiya tezligini oshirish hamda rekonstruksiya qilingan 3D modellar realizmini yaxshilashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari fraktal modellashtirish va protsedurali tekstura sintezi usullarining tarixiy meros obyektlarini vizuallashtirishda samarali ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: protsedurali tekstura, fraktal modellashtirish, 3D rekonstruksiya, R-funksiyalar, tarixiy obyektlar, tekstura sintezi, kompyuter grafikasi, fraktal geometriya.

Abstract. The article considers the issue of restoring surface textures during 3D reconstruction of historical objects. Traditional texture mapping methods often require large amounts of graphic data and have limitations in creating realistic details. Therefore, the article proposes a procedural texture synthesis approach based on fractal modeling. This approach is based on modeling complex structures using mathematical functions. Using R-functions and fractal models, it allows generating natural texture structures on the surfaces of historical objects. The proposed method serves to reduce the texture size, increase the generation speed, and improve the realism of reconstructed 3D models. The research results show that fractal modeling and procedural texture synthesis methods are effective in visualizing historical heritage objects.

Keywords: procedural texture, fractal modeling, 3D reconstruction, R-functions, historical objects, texture synthesis, computer graphics, fractal geometry.

Аннотация. В статье рассматривается проблема восстановления текстур поверхности при 3D-реконструкции исторических объектов. Традиционные методы текстурирования часто требуют больших объемов графических данных и имеют ограничения в создании реалистичных деталей. Поэтому в статье предлагается подход к процедурному синтезу текстур, основанный на фрактальном моделировании. Этот подход основан на моделировании сложных структур с использованием математических функций. Использование R-функций и фрактальных моделей позволяет генерировать естественные текстурные структуры на поверхностях исторических объектов. Предложенный метод позволяет уменьшить размер текстуры, увеличить скорость генерации и повысить реализм реконструированных 3D-моделей. Результаты исследования показывают, что методы фрактального моделирования и процедурного синтеза текстур эффективны при визуализации объектов исторического наследия.

Ключевые слова: процедурная текстура, фрактальное моделирование, 3D-реконструкция, R-функции, исторические объекты, синтез текстур, компьютерная графика, фрактальная геометрия.

For citation: Beknazarova S.S., Kurbanov S.K., Beknazarova K.K. Graphic modeling as a way to visualize educational content. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. Zamonaviy kompyuter grafikasi va raqamli rekonstruksiya texnologiyalarining rivojlanishi tarixiy va madaniy meros obyektlarini virtual muhitda qayta tiklash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ayniqsa, arxitektura yodgorliklari va arxeologik obyektlarni 3D modellashtirish jarayonida ularning yuzasini realistik tasvirlash muhim ahamiyatga ega. Bunday modellashtirish jarayonida tekstura sintezi asosiy rol o'ynaydi.

An'anaviy tekstura xaritalash usullari real fotosuratlardan olingan tekstura tasvirlarini 3D model yuzasiga joylashtirishga asoslanadi. Biroq bu usul katta hajmdagi ma'lumotlarni talab qiladi hamda yuqori aniqliqdagi modellarda saqlash va qayta ishlash muammolarini keltirib chiqaradi. Shu sababli so'nggi yillarda matematik modellar asosida generatsiya qilinadigan protsedurali tekstura usullari keng qo'llanilmoqda [1, b. 4-5].

Protsedurali teksturalar ma'lum usullar yordamida hosil qilinadi va ular cheksiz rezolyutsiyaga ega bo'lishi hamda kam xotira talab qilishi bilan ajralib turadi. Bunday teksturalar ko'pincha fraktal shovqin funksiyalari yordamida tabiiy materiallar – tosh, yog'och yoki tuproq kabi yuzalarni modellashtirishda qo'llaniladi.

Fraktal modellashtirish o'z-o'ziga o'xshash strukturalarni tasvirlash imkonini beradi. Bu esa tarixiy obyektlar yuzasida uchraydigan murakkab mikrostrukturali elementlarni ifodalash uchun samarali hisoblanadi. Shu bilan birga, R-funksiyalar yordamida geometrik shakllarni analitik tarzda ifodalash ham mumkin [2, b. 6-19].

Tarixiy obyektlarni raqamli rekonstruksiya qilish jarayonida yuzalarning teksturasini tiklash muhim ilmiy va amaliy masalalardan biridir. Ko'plab tarixiy obyektlar vaqt o'tishi bilan shikastlangan yoki qisman yo'qolgan bo'lib, ularning asl ko'rinishini qayta tiklash murakkab jarayon hisoblanadi. Shuning uchun matematik modellar asosida tekstura generatsiyasi usullarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Masala qo'yilishi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi fraktal modellashtirishga asoslangan protsedurali tekstura sintezi usulini ishlab chiqish hamda uni tarixiy obyektlarning 3D rekonstruksiyasida qo'llash imkoniyatlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar qo'yildi: fraktal modellar asosida tekstura generatsiyasi tamoyillarini o'rganish; R-funksiyalar yordamida geometrik strukturalarni modellashtirish; protsedurali tekstura algoritmini ishlab chiqish; tarixiy obyektlar yuzalarida tekstura tiklash tajribalarini o'tkazish; olingan natijalarni tahlil qilish.

Fraktal modellashtirish tabiiy materiallarning murakkab strukturaviy xususiyatlarini ifodalashga imkon beradi. Protsedurali tekstura sintezi esa minimal ma'lumotlar yordamida yuqori sifatli teksturalarni generatsiya qilish imkonini yaratadi. Shu sababli ushbu ikki yondashuvni birlashtirish tarixiy obyektlarni vizual rekonstruksiya qilish jarayonini sezilarli darajada takomillashtirishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili. Protsedurali tekstura sintezi va fraktal modellashtirish sohasida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ken Perlin tomonidan ishlab chiqilgan

Perlin shovqin algoritmi kompyuter grafikasi sohasida tabiiy teksturalarni generatsiya qilish uchun keng qo'llaniladi. Ushbu algoritm yordamida relyef, bulutlar va boshqa tabiiy strukturalarni modellashtirish mumkin [3, b. 1-15]. Ebert va hamkorlari protsedurali modellashtirish sohasida fundamental tadqiqotlar olib borib, matematik funksiyalar asosida murakkab vizual effektlarni yaratish usullarini ishlab chiqqan. Pascal va Pustelnik fraktal xususiyatlar asosida tekstura segmentatsiyasi va analizini amalga oshirish usullarini taklif qilgan. Ularning ishlari fraktal parametrlar yordamida tekstura tavsiflarini aniqlash imkoniyatini ko'rsatadi. Gomez va Bruno tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Gabor to'lqinlari va fraktal o'lchamlarni birlashtirish orqali tekstura tavsiflash metodlari ishlab chiqilgan. So'nggi yillarda procedural modellarga mos tekstura generatsiyasi sohasida ham yangi yondashuvlar taklif qilinmoqda. Xu va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan ProcTex tizimi procedural 3D modellar uchun real vaqt rejimida tekstura sintezini ta'minlaydi. Ushbu tadqiqotlar protsedurali tekstura sintezi va fraktal modellashtirishning kompyuter grafikasi sohasida muhim ilmiy yo'nalish ekanligini ko'rsatadi [4, b. 23-34].

Metodologiya. Tadqiqot metodologiyasi fraktal modellashtirish va R-funksiyalar asosida tekstura generatsiyasiga asoslanadi. Birinchi bosqichda 3D modelning geometrik tuzilmasi aniqlanadi. So'ngra model yuzasidagi nuqtalar koordinatalari asosida tekstura funksiyasi hisoblanadi. Tekstura generatsiyasi quyidagi komponentlardan tashkil topadi: fraktal shovqin funksiyalari; R-funksiyalar asosida geometrik kombinatsiyalar; rang va yorqinlik parametrlarini modellashtirish. R-funksiyalar geometrik obyektlarning analitik tavsifini berish imkonini yaratadi. Bu funksiyalar argumentlarning ishorasi orqali mantiqiy operatsiyalarni ifodalay oladi va murakkab shakllarni modellashtirishda qo'llaniladi. Natijada tekstura qiymatlari matematik formulalar yordamida hisoblanadi va model yuzasiga qo'llanadi.

Murakkab tuzilmalarni fraktal modellashtirish usuli haqiqiy o'zgaruvchili sonli funksiya bo'lib, uning ishoralari to'liqligicha sonlar o'qi intervallari $(-\infty, 0)$ va $[0, \infty)$ ning mos bo'laklarida argumentlar ishoralari bilan aniqlanadi. Agar shunday ergashuvchi F mantiqiy funksiya mavjud bo'lib uning argumentlari $sign(z) = \Phi(sign(x), sign(y))$ bo'lsa, $z = z(x, y)$ sonli funksiya R-funksiya deb ataladi [1].

R-funksiyalar to'plami elementlarning ustma - ust tushishi ma'nosida yopiqdir. Agarda N ning barcha ustma-ust tushuvchi elementlari to'plami R-funksiyalar to'plamining har bir tarmog'i bilan bo'sh bo'lmagan kesishishga ega bo'lsa, R-funksiyalar tizimi N yetarlicha to'liq deyiladi.

Eng ko'p foydalaniladigan R-funksiya to'liq tizimi [104; 1-5-b.] $(-1 < \alpha \leq 1)$ da R_α

$$\begin{cases} x \wedge_\alpha y \equiv \frac{1}{1+\alpha} (x + y - \sqrt{x^2 + y^2 - 2\alpha xy}), \\ x \vee_\alpha y \equiv \frac{1}{1+\alpha} (x + y + \sqrt{x^2 + y^2 - 2\alpha xy}), \\ \bar{x} \equiv -x. \end{cases} \text{ tizimdir.}$$

$\alpha = 0$ da R_0 tizimga ega bo‘lamiz va uning ko‘rinishi quyidagicha bo‘ladi:

$$\begin{cases} x \wedge_0 y \equiv (x + y - \sqrt{x^2 + y^2}), \\ x \vee_0 y \equiv (x + y + \sqrt{x^2 + y^2}), \\ \bar{x} \equiv -x. \end{cases}$$

$\alpha = 1$ da R_1 tizimga ega bo‘lamiz va uning ko‘rinishi quyidagicha bo‘ladi:

$$\begin{cases} x \wedge_1 y \equiv \frac{1}{2}(x + y - |x - y|), \\ x \vee_1 y \equiv \frac{1}{2}(x + y + |x - y|), \\ \bar{x} \equiv -x. \end{cases}$$

R-funksiyalarning oxirgi holatida kon’yunksiyalar va diz’yunksiyalari quyidagilar bilan mos tushadi:

$$x \wedge y \equiv \min(x, y), \quad x \vee y \equiv \max(x, y).$$

R-funksiya yordamida oddiy sohalarning ma’lum tenglamalari bo‘yicha murakkab tuzilishdagi obyektlarning chegarasi tenglamalarini oshkormas shaklini qurish mumkin. R-funksiyalar keng doiradagi matematika, fizika masalalari sinfini hal qilishda, signallar va tasvirlarni ko‘p o‘lchovli raqamli qayta ishlashda, kompyuter grafikasi va boshqa sohalarda qo‘llaniladi.

Soha geometriyasi tenglamalarini qurish usullari bu tenglamalarni tashkil qilish jarayonini avtomatlashtirish uchun yaxshi texnologik asosni o‘zida ifodalaydi. Aslida faqat predikat tenglamalarini qurish jarayonini avtomatlashtirish kerak, bu tenglamalardan soha geometriyasining oddiy elementar tenglamalariga o‘tishi mantiq funksiya simvollarini R-funksiyaning mos simvollarini bilan almashtirish orqali bajariladi, soha simvollarini - ularning mos chap qismlariga teng emas.

Shunday qilib, algoritm uchun kiruvchi ma’lumot sifatida quyidagilar:

1. Foydalaniladigan standart primitivlarning ko‘rinishi: to‘g‘ri chiziq, doira, ellips, to‘rtburchak, uchburchak, qavariq ko‘pburchak, aylana, muntazam ko‘pburchak va boshqalar (foydalanuvchining so‘roviga qarab menyu yoki ularning ko‘rinishi to‘ldirilib boriladi).

2. Standart primitivlarni o‘lchami va o‘rnini aniqlovchi geometrik parametrlar.

Bu ma’lumotlar asosida tayanch funksiyalar avtomatik shakllantiriladi, chaqirilgan primitivlarning normallashtirilgan tenglamasi va belgilar bo‘yicha tashkil etilgan soha geometriyasining “ichkari tomon” - “tashqari tomon”larining predikat hamda analitik funksiyalari shakllantiriladi.

Keyli daraxtiga asoslangan fraktal antennalar. Fraktal antenna turli uzunliklardagi o‘tkazgichlar bo‘laklari qatorini ifodalaydi. Har bir yangi iteratsiyada

antennaga aniq uzunlikdagi bo‘laklar qo‘shiladi, ya’ni har bir toq iteratsiyada uzunlik ilgariidek qoladi, juft iteratsiyada uzunlik ikki martaga kamayadi [5, b. 4-6].

Endi RFM usuliga asosan “Keyli daraxti” tenglamasini quramiz.

1 - qadam.

$$i = 1, a_1 = \frac{l}{2}, b_1 = \frac{l}{2}$$

$$f_{oe}(x, y) = \frac{a_{11}^2 - (x + a_1)^2}{2a_{11}} \geq 0, (a_{11} - \text{kichik son})$$

$$f_{op} = \frac{a_{11}^2 - (a_1 - x)^2}{2a_{11}} \geq 0, \quad \varphi_0(x, y) = \frac{b_1^2 - y^2}{2b_1} \geq 0$$

$$f_1 = f_{oe}(x, y) \wedge \varphi_0(x, y) \geq 0, \quad f_2(x, y) = f_{op}(x, y) \wedge \varphi_0(x, y) \geq 0$$

$$\omega_{01}(x, y) = f_1(x, y) \vee_0 f_2(x, y) \geq 0$$

$$f_3(x, y) = \frac{a_1^2 - x^2}{2a_1} \geq 0, \quad f_4(x, y) = \frac{b_1^2 - y^2}{2b_1} \geq 0$$

$$a_{11}, b_{11} \in [0, 1]$$

$$\omega_{02}(x, y) = f_3(x, y) \wedge_0 f_4(x, y) \geq 0$$

$$f_{1ay}(x, y) = \frac{b_{11}^2 - (y + b_1)^2}{2b_{11}} \geq 0, \quad f_{1by}(x, y) = \frac{b_{11}^2 - (b - y)^2}{2b_{11}} \geq 0$$

$$c = b_1/2$$

$$\varphi_{1lx}(x, y) = \frac{c^2 - (x + a_1)^2}{2c} \geq 0, \quad \varphi_{1px}(x, y) = \frac{c^2 - (x - a_1)^2}{2c} \geq 0$$

$$\omega_{03}(x, y) = (f_{1ay}(x, y) \wedge_0 \varphi_{1lx}(x, y)) \vee_0 (f_{1ay}(x, y) \wedge_0 \varphi_{1px}(x, y)) \vee_0$$

$$\vee_0 (f_{1by}(x, y) \wedge_0 \varphi_{1lx}(x, y)) \vee_0 (f_{1by}(x, y) \wedge_0 \varphi_{1px}(x, y)) \geq 0$$

$$\omega_1(x, y) = \omega_{01}(x, y) \vee_0 \omega_{02}(x, y) \vee_0 \omega_{03}(x, y) \geq 0$$

2 - qadam.

$$i = 2, a_1 = \frac{a_1}{2}, b_1 = \frac{b_1}{2}$$

$$\omega_2(x, y) = \omega_1(x - a_1, y - b_1) \vee_0 \omega_1(x + a_1, y - b_1) \vee_0$$

$$\vee_0 \omega_1(x + a_1, y + b_1) \vee_0 \omega_1(x - a_1, y + b_1) \vee_0 \omega_1(x, y) \geq 0$$

Endi iterasion jarayonni quramiz va natijada quyidagiga ega bo'lamiz:

$$i = k, a_1 = \frac{a_1}{2}, b_1 = \frac{b_1}{2}$$

$$\omega_k(x, y) = \omega_{k-1}(x - a_1, y - b_1) \vee_0 \omega_{k-1}(x + a_1, y - b_1) \vee_0$$

$$\vee_0 \omega_{k-1}(x + a_1, y + b_1) \vee_0 \omega_{k-1}(x - a_1, y + b_1) \vee_0 \omega_{k-1}(x, y) \geq 0$$

$$k = 3, 4, 5 [2, 3, 4]$$

Ekkslyuziv fraktal halqalar. Fraktal halqali tuzulishlar tadqiqotida asosan simmetriya va o'xshashlik xususiyatlari hisobga olingan.

1. A_1 da fraktal antenna tuzilishining asosiy elementi sifatida birinchi iteratsiyada radiusi 11 mm, Ox o'qi bo'yicha qalinligi 0,4 mm va radiusi bo'yicha 0,2 mm bo'lgan halqa olingan [6, b. 12-18].

0 - iteratsiyada asosiy halqaga berilgan halqaga nisbatan uch marta kichik bo'lgan 7 ta halqalar joylashtiriladi. Boshqa elementlari (eni va halqaning qalinligi) o'zgarishsiz qoldiriladi. 6 ta kichik aylananing markazi oltiburchakning uchiga $R*2/3$ masofada joylashtiriladi. Yettinchi aylananing markazi asosiy antenaning markazi

bilan ustma-ust tushadi. Bu qurishni iterasion algoritmning birinchi qadami deb ataymiz va uni A_1 abbeviaturasi bilan belgilaymiz.

2. Ikkinchi iteratsiyadagi A_2 eksklyuziv halqalarni qurish uchun A_1 model uchun qo‘llangan algoritmdan foydalaniladi.

Har bir aylanaga oldingi radiusdan ikki marta kichik bo‘lgan oltita aylana qo‘yiladi, markazi oltiburchakning uchidagi boshlang‘ich radiusdan $R \cdot 2/3$ masofada joylashtiriladi. Yettinchi aylana asosiy aylana markazida joylashtiriladi. Shunday qilib, rasmda keltirilgan fraktal antenna modeli hosil qilinadi. Xuddi 1 dagi kabi koaksial chiziqlarning diametri 0,5 mm. Antennalarning qalinligi 0,4 mm, halqaning eni 0,2 mm. Tashqi aylaning radiuslari $R = 11$ mm, $R_1 = R/3$, $R_2 = R/9$.

A_1 eksklyuziv antennaning tenglamasini quramiz [8, b.5-13].

0 - qadam.

$$\omega_{00} = \frac{R_0^2 - x^2 - y^2}{2R}$$

1 - qadam.

$$r_1 = \frac{1}{3} R_0, a_1 = \frac{2}{3} R_0, dx = \frac{\sqrt{3}}{3} R_0, dy = \frac{1}{3} R_0$$

$$\omega_{10} = \frac{r_1^2 - x^2 - y^2}{2r_1}, \omega_{11} = \frac{r_1^2 - x^2 - (y - a_1)^2}{2r_1}$$

$$\omega_{12} = \frac{r_1^2 - x^2 - (y + a_1)^2}{2r_1}, \omega_{13} = \frac{r_1^2 - (x + dx)^2 - (y - dy)^2}{2r_1}$$

$$\omega_{14} = \frac{r_1^2 - (x + dx)^2 - (y + dy)^2}{2r_1}, \omega_{15} = \frac{r_1^2 - (x - dx)^2 - (y + dy)^2}{2r_1}$$

$$\omega_{16} = \frac{r_1^2 - (x - dx)^2 - (y - dy)^2}{2r_1}$$

$$\omega = (\omega_{00} \vee_0 (\omega_{10} \vee_0 \omega_{11} \vee_0 \omega_{12} \vee_0 \omega_{13} \vee_0 \omega_{14} \vee_0 \omega_{15} \vee_0 \omega_{16}))$$

$$\omega_0 = \frac{R_0^2 - x^2 - y^2}{2R} \wedge_0 \frac{x^2 + y^2 - (R - dr)^2}{2R} \geq 0$$

1 - qadam:

$$r_1 = \frac{1}{3} R_0, a_1 = \frac{2}{3} R_0, dx = \frac{\sqrt{3}}{3} R_0, dy = \frac{1}{3} R_0$$

$$\omega_{10} = \omega_0(r_1, x, y), \omega_{11} = \omega_0(r_1, x, y - a_1), \omega_{12} = \omega_0(r_1, x, y + a_1)$$

$$\omega_{13} = \omega_0(r_1, x + dx, y - dy), \omega_{14} = \omega_0(r_1, x + dx, y + dy)$$

$$\omega_{15} = \omega_0(r_1, x - dx, y + dy), \omega_{16} = \omega_0(r_1, x - dx, y - dy)$$

$$\omega_1 = (\omega_{00} \vee_0 (\omega_{10} \vee_0 \omega_{11} \vee_0 \omega_{12} \vee_0 \omega_{13} \vee_0 \omega_{14} \vee_0 \omega_{15} \vee_0 \omega_{16}))$$

dr kichik son - aylana qalinligi [7, 8].

Barcha oldingilardan i - qadamni aniqlaymiz [2-3].

$$r_i = \frac{1}{3} r_{i-1}, a_i = \frac{2}{3} r_{i-1}, dx = \frac{\sqrt{3}}{3} r_{i-1}, dy = \frac{1}{3} r_{i-1}$$

$$\omega_{i0} = \omega_{i-1}(r_i, x, y), \omega_{i1} = \omega_{i-1}(r_i, x, y - a_i), \omega_{i2} = \omega_{i-1}(r_i, x, y + a_i)$$

$$\begin{aligned} \omega_{i3} &= \omega_{i-1}(r_i, x + dx, y - dy), \omega_{i4} = \omega_{i-1}(r_i, x + dx, y + dy) \\ \omega_{i5} &= \omega_{i-1}(r_i, x - dx, y + dy), \omega_{i6} = \omega_{i-1}(r_i, x - dx, y - dy) \\ \omega &= (\omega_{00} \vee_0 (\omega_{i0} \vee_0 \omega_{i1} \vee_0 \omega_{i2} \vee_0 \omega_{i3} \vee_0 \omega_{i4} \vee_0 \omega_{i5} \vee_0 \omega_{i6})) \\ i &= 2, 3, 4, \dots \end{aligned}$$

Serpin egri chizig'i.

Avvalo asosning tenglamasini quramiz:

$$x_1 = x \cos(\alpha_1) + y \sin(\alpha_1), y_1 = -x \sin(\alpha_1) + y \cos(\alpha_1)$$

$$x_2 = x \cos(\alpha_2) + y \sin(\alpha_2), y_2 = -x \sin(\alpha_2) + y \cos(\alpha_2)$$

$$f_1(x, y) = (a^2 - x_1^2) \wedge_0 (a^2 - y_1^2) \geq 0$$

$$f_2(x, y) = (a^2 - x_2^2) \wedge_0 (a^2 - y_2^2) \geq 0$$

$$f_3(x, y) = f_2(-x, y), \omega_1(x, y) = f_1(x, y) \vee_0 f_2(x, y) \vee_0 f_3(x, y)$$

Bu yerda o'qlarning burilish formulalari qo'llanilgan va u keyin ham kerak bo'ladi.

Iterasion jarayonni quramiz va natijada quyidagi rekursiv funksiyaga ega bo'lamiz [9, b. 7-8].

$$\begin{aligned} \omega_n(x, y) &= \omega_{n-1}(x, y) \vee_0 \omega_{n-1}(x - 2a, y - 2a) \vee_0 \\ &\vee_0 \omega_{n-1}(x + 2a, y - 2a) \vee_0 \omega_{n-1}(x + 2a, y + 2a) \vee_0 \\ &\vee_0 \omega_{n-1}(x - 2a, y + 2a), n = 2, 3, 4, 5, \dots \end{aligned}$$

Hisoblashda $a_1 = \frac{3}{8}a, b_1 = \frac{7}{4}a$ dan foydalanilgan.

$\alpha_1 = \alpha_2 = \pi/4$ bo'lganda n ning turli qiymatlaridagi hisob natijalari.

Kox egri chizig'i (ikkinchi usul). Kox egri chizig'i quyidagi prosedura yo'li bilan quriladi. Boshlang'ich oraliqdan markazdagi bo'lgi olib tashlanadi va teng tomonli uchburchak bilan almashtiriladi. Keyin hosil qilingan barcha uchburchaklarga shu prosedura qo'llaniladi. $y \leq 0$ yarim tekisligi boshlang'ich soha bo'lsin, unda uning chegaralari tenglamasi $\omega_0 = -y = 0$ bo'ladi. ($k \geq 1$) k -tartibli oldfraktallarni RFM usuliga asosan tenglamasini topish algoritmi ikki etapdan iborat:

1. ω_{k-1} funksiyaning R-dizyunksiyasi to'g'ri chiziqqa nisbatan o'zini aks ettirilishi bilan

$$y = -x\sqrt{3} + 3^{k-1}\sqrt{3}:$$

$$\bar{\omega}_k(x, y) = \omega_{k-1}(x, y) \vee_0 \vee_0 \omega_{k-1} \left[\frac{-x - y\sqrt{3} + 3^k}{2}, \frac{-x\sqrt{3} + y + 3^{k-1}\sqrt{3}}{2} \right]$$

2. ϖ_k funksiyaning R-kon'yunksiyasi chiziqqa nisbatan o'zining aks ettirilishi bilan

$$x = 3^k/2: \omega_k(x, y) = \bar{\omega}_k(x, y) \wedge_0 \bar{\omega}_k(3^k - x, y)$$

Teng tomonli uchburchaklarning tomonlarida qurilgan Kox egri chizig'i Kox qorparchasi nomli geometrik obyektini beradi. Kox qorparchasi chegaralari tenglamalari bir-biri bilan 60° burchakka burilgan uchta operatsiya R-konyunksiyani qo'llash bilan olinadi:

$$W_k(x, y) = \omega_k \left(y + \frac{3^k}{2}, \quad x - \frac{3^{k-1}\sqrt{3}}{2} \right) \wedge_0$$

$$\wedge_0 \left[\frac{\omega_k(y - x\sqrt{3} + 3^k)}{2}, \frac{-x - y\sqrt{3} - 3^{k-1}\sqrt{3}}{2} \right] \wedge_0$$

$$\wedge_0 \omega_k \left[\frac{(-y - x\sqrt{3} + 3^k)}{2}, \frac{(-x + y\sqrt{3} - 3^{k-1}\sqrt{3})}{2} \right]$$

Oldingi bo‘limda Kox yegri chizig‘i, Serpin salftkasi va gilami, fraktal antenna va boshqa turdagi fraktallarning tenglamalarini V.L.Rvachevning RFM usuliga asosan qurish keltirilgan [10, b. 23-34].

Natijalar va muhokama. Protsedurali tekstura quyidagi bosqichlarda generatsiya qilinadi:

$$T(x, y) = C(N(x, y) + \alpha R(x, y)), \text{ bunda}$$

$T(x, y)$ – yakuniy tekstura qiymati;

$N(x, y)$ - fraktal shovqin funksiyasi;

$R(x, y)$ - R-funktsiyalar asosida hosil qilingan geometrik struktura;

α - geometrik komponentning og‘irlik koeffitsienti;

$C(\cdot)$ rang va yorqinlik transformatsiyasi.

Koordinata maydonini hosil qilishda tekstura generatsiyasi uchun ikki o‘lchamli koordinata panjarasi yaratiladi:

$$x_i = -1 + \frac{2i}{n}, y_i = -1 + \frac{2j}{n}$$

bunda, n - tekstura rezolyutsiyasi; i, j - koordinata indeksleri; Natijada:

$$x = [x_1, \dots, x_n], y = [y_1, \dots, y_m]$$

Fraktal shovqin fractal Brownian motion (fBm) modeli orqali hisoblanadi:

$$N(x, y) = \sum_{k=0}^m a_k * \sum w_{ij} g_{ij}(x - x_i, y - y_i) (2^k x, 2^k y)$$

bunda, m -oktava soni; $a_k = 2^{-k}$ -amplituda koeffitsienti; g_{ij} –matrisa tugunlaridagi gradient vektorlari; w_{ij} –interpolyatsiya og‘irliklari; (x_i, y_i) -matrisa nuqtalari; 2^k –chastotani oshiradi; 2^{-k} –amplitudani kamaytiradi.

Natijada tabiiy tasodifiy struktura hosil bo‘ladi.

Geometrik strukturalar analitik funksiyalar orqali aniqlanadi.

Aylana $f_1(x, y) = x^2 + y^2 - r$, to‘lqinli struktura $f_2(x, y) = \sin(kx)\cos(ky)$

R-funktsiyalar yordamida geometrik obyektlar birlashtiriladi.

$$R\text{-union } R(x, y) = f_1 + f_2 + \sqrt{f_1^2 + f_2^2}$$

R-intersection $R(x, y) = f_1 + f_2 - \sqrt{f_1^2 + f_2^2}$. Natijada murakkab geometrik struktura hosil bo‘ladi.

Fraktal shovqin va geometrik komponent birlashtiriladi:

$$S(x, y) = N(x, y) + \alpha R(x, y), \text{ bunda } \alpha \text{ –geometrik komponentning ta’sir darajasi.}$$

Normalizatsiya bosqichida, hosil bo‘lgan qiymatlar intervalga keltiriladi:

$$S'(x, y) = \frac{S(x, y) - S_{min}}{S_{max} - S_{min}}$$

Rang va yorqinlik modellashtirish bosqichida, tekstura rang maydoniga o'tkaziladi: $T(x, y) = C(S'(x, y))$, bunda C - rang xaritasi, yorqinlik $T'(x, y) = \beta T(x, y)$, bunda β -yorqinlik koeffitsienti.

Protsedurali tekstura generatsiya algoritmi, rasm 1:

1. matrisa hosil qilish (x, y) ;
2. fraktal shovqin generatsiyasi $N(x, y)$;
3. geometrik funksiyalar $f_1(x, y), f_2(x, y)$
4. R-funksiyalar orqali kombinatsiya $R(x, y)$;
5. Komponentlarni birlashtirish $S(x, y) = N(x, y) + \alpha R(x, y)$;
6. Normalizatsiya;
7. Rang va yorqinlik modellashtirish;
8. Yakuniy tekstura $T(x, y)$.

Rasm 1. Protsedurali tekstura generatsiya algoritmi natijalari

O'tkazilgan tajribalar natijasida fraktal modellashtirish asosida yaratilgan teksturalar tabiiy materiallarga o'xshash murakkab strukturalarni hosil qilishi aniqlandi [12, b.1-3]. Taklif etilgan algoritm quyidagi afzalliklarga ega: tekstura fayllarining hajmi kamayadi, cheksiz rezolyutsiyada tekstura generatsiyasi mumkin, real vaqt rejimida generatsiya qilish imkoniyati mavjud, tarixiy obyektlarning yuzasida realistik vizual effektlar hosil bo'ladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, fraktal shovqin va R-funksiyalar kombinatsiyasi yordamida tosh, g'isht va boshqa arxitektura materiallariga xos tekstura strukturalarini samarali modellashtirish mumkin [11, b. 1-5].

Xulosa. Mazkur tadqiqotda fraktal modellashtirishga asoslangan protsedurali tekstura sintezi usuli ishlab chiqildi va uning tarixiy obyektlarni 3D rekonstruksiya

qilish jarayonida qo‘llanish imkoniyatlari o‘rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, fraktal modellar va R-funksiyalar yordamida murakkab tekstura strukturalarini matematik asosda generatsiya qilish mumkin. Taklif etilgan yondashuv 3D modellar uchun yuqori sifatli teksturalarni minimal ma’lumotlar bilan yaratish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Ebert D., Musgrave F., Peachey D., Perlin K., Worley S. (2003). Texturing and modeling: a procedural approach. Morgan Kaufmann. P. 1-7
2. Perlin K. (1985). An image synthesizer. ACM SIGGRAPH Computer Graphics. Vol. 19(3). P. 287-296
3. Shapiro V. (2007). Semi-analytic geometry with R-functions. Acta Numerica. Vol. 16. P. 239-303
4. Pascal B., Pustelnik N., Abry P. (2019). Strongly convex optimization for fractal feature estimation and texture segmentation. IEEE Transactions on Image Processing. Vol. 28(7). P. 3456-3468
5. Gomez A., Florindo J., Bruno O. (2014). Gabor wavelets combined with volumetric fractal dimension applied to texture analysis. Pattern Recognition. Vol. 47(8). P. 2760-2770
6. Xu R., Zhu Z., Xu X., Sridhar S., Ritchie D. (2025). ProcTex: Consistent and interactive text-to-texture synthesis for procedural models. P. 1-12 (preprint)
7. Li C., Wand M. (2016). Precomputed real-time texture synthesis with Markovian generative adversarial networks. ACM Transactions on Graphics. Vol. 35(4). Article 89. P. 1-11
8. Wei L., Levoy M. (2000). Fast texture synthesis using tree-structured vector quantization. SIGGRAPH Proceedings. P. 479-488
9. Efros A., Freeman W. (2001). Image quilting for texture synthesis. SIGGRAPH Proceedings. P. 341-346
10. Fissenko V., Fissenko T. (2014). Segmentation of textured images using fractal methods. Journal of Instrument Engineering. Vol. 57(5). P. 389-394
11. Beknazarova S., Abdullayev S., Abdullayeva O., Abdullayev Z. (2024). Machine learning method for predicting human movements. AIP Conference Proceedings. 3244. 030036. <https://doi.org/10.1063/5.0242100>
12. Beknazarova S., Abdullayeva O., Abdullayev S., Abdullayev Z. (2024). Image processing: Face recognition by neural networks. E3S Web of Conferences. 587. 01010. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202458701010>